

80000

85000

N

Harta zonelor cu stuf potential furajer

Ucraina

Romania

Tulcea

Sulina

Lacul Razim

Babadag

MAREA NEAGRA

Legenda

 Zone stuficole cu potential furajer

Titlu proiect: Analiza potențialului de utilizare durabilă a vegetației specific sistemului Dunăre-Delta Dunării-Marea Neagră, Acronim D3MN, Ctr. 341/390017/18.03.2021; Cod SMIS 2014+: 108630

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană (UE) din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Autori: Jenica Hanganu, Silviu Covaliov, Mihai Doroftei, Cristian Trifanov, Marian Mierla

DOI: 10.5281/zenodo.7788206

0 500 1000 km

Dupa harta vegetatiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii

Suport cartografic: OpenStreetMap (OSM)

80000

Sistem de coordonate: Stereo 1970

85000

400000

400000

350000

350000